

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

2026-YIL

IYUN/6-SON, II-QISM

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, iyun.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqov, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy
jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va
taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi huzuridagi Oliy
attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi
336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

METAVERS TURIZMI: VIRTUAL DUNYODAGI SAYOHATNING IQTISODIY, HUQUQIY VA IJTIMOIIY NATIJALARI	12
Urazov Jamshidjon Sa’dullayevich	
Eshimova Sevinch Baxtiyor qizi	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SUN’IY INTELLEKT VA PLATFORMA EKOTIZIMLARINING KORXONA INNOVATSIYALARIDAGI O’RNI	16
Izzatullayeva Madinabonu Yolqin qizi	
METHODOLOGY FOR ASSESSING THE ECONOMIC DAMAGE OF ECOLOGICAL HAZARDS IN URBAN AREAS: CONCEPTUAL SHORTCOMINGS OF NON-MARKET VALUATION METHODS AND THE INTEGRAL DAMAGE FUNCTION APPROACH	20
Abbos Saydullaev	
Iqboloy Choriyorova	
O’ZBEKISTONDA EKOLOGIK BARQARORLIKNI TA’MINLASHDA RAQAMLI IQTISODIYOT IMKONIYATLARI	31
Ibragimova Rayxon Tojibayevna	
OZIQ-OVQAT SANOATIDA “ZAYLANMA IQTISODIYOT (CIRCULAR ECONOMY)” MODELINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	36
Elnoraxon Muminova Abdulkarimovna	
Sarvinov Mamatojiyeva Dilshodjon qizi	
TRANSPORT KORIDORLARINI BOSHQARISHDA LOGISTIKA MENEJMENTINING SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO’LLARI	42
Umarova Dilfuza Rahmatulla qizi	
ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ ЦИФРОВИЗАЦИИ МИСЕ-СЕКТОРА В УЗБЕКИСТАНЕ	47
Harzulloeva Fariza Akmalевна	
ECONOMETRIC MODELING OF THE DYNAMICS OF RETAIL TRADE TURNOVER UNDER THE INFLUENCE OF REAL HOUSEHOLD INCOME USING A LOGARITHMIC FUNCTION	53
Gaybullayev Sarvar Uktam ugli	
MILLIY IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA XORIJIY INVESTITSIYALARNI JALB ETISHNING MAZMUN-MOHİYATI VA NAZARIY ASOSLARI	59
Mizamova Umida Jamoliddin qizi	
SPORT TAKOMILLASHUVI BOSQICHIDAGI FUTBOLCHILARNING MUSOBAQA FAOLIYATIDA INNOVATSION VOSITALARNING O’RNI	64
Mamatraimov Anvar Chorshanbiyavich	
MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARGA CHET TILINI VIZUAL MATERIALLAR VOSITASIDA O’RGATISHNI TAKOMILLASHTIRISH	72
Olimova Shahlo Bahodir qizi	
Inomova Mahliyo Yusuf qizi	
TIJORAT BANKLARIDA ICHKI VA TASHQI AUDITNING NAZARIY ASOSLARI	76
Toshimov Azizbek Hakimovich	
Quvondiqov Shohboz Normamat o’g’li	
XUSUSIYLASHTIRISH JARAYONLARINING IQTISODIY SAMARADORLIKKA TA’SIRI	81
Musurmonqulov Muhammad Ural o’g’li	
TEMIR YO’L ISHLAB CHIQRISH KORXONALARINI RIVOJLANTIRISHNING TASHKILIY MEXANIZMI	86
Baymatov Atxam Axmadaliyevich	

MENEJMENT NAZARIYASINING SHAKLLANISHI VA BOSHQARUV SAMARADORLIGINI TA'MINLASHDAGI ROLI.....	92
Saidova Xilolaxon Rashidjon qizi OPPORTUNITIES FOR USING MARKETING STRATEGIES TO ENSURE THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF HOTEL ENTERPRISES IN UZBEKISTAN	97
Sardor Kuvandikov ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ	106
Абдуллаева Зульфия Иззатовна NAMANGAN VILOYATINING HUDUDIYIQTISODIY TUZILMASI VA SHAHARLAR TIZIMINING SHAKLLANISH XUSUSIYATLARI.....	113
Ahmadjanov Ilyosbek Ilhomjon o'g'li JISMONIY SHAXSLAR DAROMADLARINI SOLIQQA TORTISH MEXANIZMI VA XALQARO TAJRIBALAR QIYOSIY TAHLILI	117
G'afforov Kamronbek “O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI” AJNING SINGULYAR VA BARQARORLIK KO'RSATKICHLARI TAHLILI	123
Bobojonova Zarnigor Shokirovna MINTAQAVIY IQTISODIY JARAYONLARNI BAHOLASHDA DSGE MODELINING QASHQADARYO SHAROITIGA MOSLASHTIRILGAN TAHLILYI KOMPONENTLARI.....	132
Muxitdinov Xudayar Suyunovich Quvatova Gulzoda Faxriddin qizi O'ZBEKISTONDA TIBBIY TURIZM VA TIBBIY XIZMATLAR TIZIMINING MAZMUNI	137
Ergasheva Iroda Ibrohim qizi FOYDA SOLIG'INING BANKLAR MOLIYAVIY HOLATIGA TA'SIRINI BAHOLASH	141
Maxmudov Omon To'xtayevich RAQAMLI INFRATUZILMA TUSHUNCHASI, TARKIBI VA IQTISODIY MAZMUNI.....	147
Pardayev Orifjon Charshamiyevich O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARI FAOLIYATINI MOLIYALASHTIRISHDA XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBALARIDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI.....	152
Omonova Zarina Xudoymurodovna RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA BUXGALTERIYA HISOBINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI (Shartli “suv ta'minot servis” AJ misolida).....	160
Doniyorova M. KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK KORXONALARI RIVOJLANISHINI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH.....	164
Komilova Shaxnoza Komiljon qizi SUN'YI INTELLEKT ASOSIDA INSON RESURSLARINI BOSHQARISHDA XODIMNING QIYMAT YARATISH DARAJASINI BAHOLASHNING INTEGRALLASHGAN MODEL (EVC1)	169
Xaydarova Malika Shokirjon qizi ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА УЗБЕКИСТАНА И МЕХАНИЗМ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ	174
Нодира Илхамовна Саидахмедова Жамолiddин Ярашевич Нуриллаев THE RELATIONSHIP BETWEEN FRUGALITY AND INNOVATION: A THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PERSPECTIVES.....	181
Allaberganov Zakir Gaibovich Alimova Guzal Abdukhakimovna BARQAROR RIVOJLANISH SHAROITIDA TARMOQLARARO INTEGRATSIYANING INSTITUTSIONAL MODEL.....	188
Muftaydinov Mansur Kiyomidinovich	

AHOLINI IJTIMOYIY HIMOYALASH TIZIMINI BOSHQARISHNING KONSEPTUAL ASOSLARI.....	196
Xamroyev Anvar Ashurovich	
QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARINI QAYTI ISHLAYDIGAN BIZNES SUBYEKTLARIDA MEHNAT UNUMDORLIGINI OSHIRISH	202
Ismaylov Kuvatbay Sarsenbayevich	
IQTISODIYOT TARMOQLARINI QO'LLAB-QUVVATLASHDA FISKAL INSTRUMENTLARNING NAZARIY-IQTISODIY ASOSLARI	206
Mardonov Kamoliddin Karamiddinovich	
QISHLOQ XO'JALIGI KORXONALARIDA ISHLAB CHIQRISH XARAJATLARI VA ULARNI BOSHQARISH	212
Hamroyeva Feruza Azizjon qizi	
BARQAROR RIVOJLANISHNI TA'MINLASHDA TARMOQLARARO INTEGRATSIYANING INSTITUTSIONAL MODELINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	217
Muftaydinov Mansur Kiyomidinovich	
RISKLARNI BOSHQARISH TIZIMINING IQTISODIY MAZMUNI VA ZAMONAVIY YONDASHUVLARI.....	226
Sirojev Nurbek G'ulomiddin o'g'li	
EKOLOGIK GLOBALLASHUV SHAROITIDA SOG'LOM TURMUSH TARZINI TAKOMILLASHTIRISH ZARURATI.....	231
Nurmatov Samandar G'ayratovich	
TURIZM INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISHDA TO'G'RIDAN-TO'G'RI XORIJIY INVESTITSİYALAR (FDI)NING ROLI VA UNI RAG'BATLANTIRISH OMILLARI	238
Bau Long	
ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС РЕГИОНА КАК ОБЪЕКТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ	244
Axrarova Shodiyxon Ja'farxon kizi	
PUL OQIMLARI AUDITINI TAKOMILLASHTIRISHNING KOMPLEKS USLUBIYATI	247
Djurayev Davlat Djonibekovich	
TIJORAT BANKLARIDA KREDITLASH JARAYONLARINI TAKOMILLASHTIRISH VA MOLIYALASHTIRISHNING ZAMONAVIY AMALIYOTDAGI HOLATI TAHLILI	250
Raxmanova Laylo Baxodirovna	
SOLIQ QARZDORLIGINI HISOBLASH VA UNDIRISHNI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI IQTISODIY SUBYEKTLAR MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASH	256
Payziyev Hamid Orziqulovich	
PUL-KREDIT SIYOSATI INSTRUMENTLARIDAN FOYDALANISH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH	260
A.A. Ismailov	

PUL-KREDIT SIYOSATI INSTRUMENTLARIDAN FOYDALANISH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH

A.A. Ismailov
i.f.d., prof.

Annotatsiya. 2020-yildan boshlab O'zbekistonda inflyatsion targetlash rejimiga bosqichma-bosqich o'tish jarayoni pul-kredit siyosati instrumentlaridan foydalanish amaliyotini takomillashtirish zaruratini yuzaga keltirmoqda. Tadqiqotda inflyatsion targetlash sharoitida pul-kredit siyosati instrumentlaridan foydalanish amaliyotini yanada takomillashtirish masalalari tahlil qilingan hamda ularning samaradorligini oshirish yo'nalishlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: pul-kredit siyosati, pul-kredit instrumentlari, qayta moliyalashtirish siyosati, majburiy zaxiralar siyosati, inflyatsiya, inflyatsion targetlash, asosiy stavka, foiz stavkasi, devalvatsiya, valyuta kursi.

Аннотация. Поэтапный переход Узбекистана к режиму инфляционного таргетирования, начавшийся в 2020-м году, обуславливает необходимость совершенствования практики использования инструментов денежно-кредитной политики. В исследовании рассмотрены вопросы совершенствования практики применения инструментов денежно-кредитной политики в условиях инфляционного таргетирования, а также определены направления повышения их эффективности.

Ключевые слова: денежно-кредитная политика, инструменты денежно-кредитной политики, политика рефинансирования, политика обязательных резервов, инфляция, инфляционное таргетирование, ключевая ставка, процентная ставка, девальвация, валютный курс.

Abstract. Uzbekistan's gradual transition to an inflation-targeting regime, which began in 2020, has increased the need to improve the practice of using monetary policy instruments. The study examines the issues of enhancing the application of monetary policy instruments under inflation-targeting conditions and identifies key directions for increasing their effectiveness.

Keywords: monetary policy, monetary policy instruments, refinancing policy, reserve requirement policy, inflation, inflation targeting, policy rate, interest rate, devaluation, exchange rate.

KIRISH

Pul-kredit siyosati instrumentlaridan foydalanish amaliyotini takomillashtirish O'zbekistonda pul-kredit siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Xususan, pul-kredit siyosatining 2026-yil va 2027–2028-yillar davriga mo'ljallangan asosiy yo'nalishlarida pul-kredit siyosati samaradorligini oshirish hamda Markaziy bankning likvidlikni jalb etish bo'yicha asosiy operatsiyalarini sek'yuritizatsiyalash (qarz qimmatli qog'ozlari bilan ta'minlash) maqsadida pul-kredit siyosatining operatsion mexanizmiga vaqtinchalik o'zgartirish kiritilib, 2025-yilning 1-avgustidan boshlab likvidlikni jalb etish bo'yicha asosiy instrument sifatida 1 haftalik depozit auksionlari o'rniga Markaziy bankning 7 kunlik obligatsiyalarini muomalaga chiqarish vazifasi qo'yilgan [1].

Ayni vaqtda, Markaziy bankning qayta moliyalashtirish siyosati takomillashtirilmagan. Jumladan, Markaziy bankning diskont kreditlari mavjud emas.

Yuqorida qayd etilgan holatlar pul-kredit siyosati instrumentlaridan foydalanish amaliyotini takomillashtirish bilan bog'liq muammolarni aniqlash va ularni hal etishning ilmiy jihatdan asoslangan yo'llarini ishlab chiqish zaruratini yuzaga keltiradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

M. Fridmanning ilmiy xulosasiga ko'ra, pul massasining yillik 3–5 foiz darajasida o'sishi iqtisodiyotda iqtisodiy faollikni kuchaytiradi. Pul taklifining o'sishi yiliga 3–5 foizdan yuqori bo'lsa, inflyatsiya o'sa boshlaydi,

agar iqtisodiyotda pul taklifining o'sishi 3–5 foizdan kam bo'lsa, yalpi milliy mahsulotning o'sish sur'ati pasaya boshlaydi [2]¹.

J. Keyns tomonidan taklif etilgan pul-kredit siyosatining uzatish mexanizmiga ko'ra, pullar taklifining o'sishi natijasida foiz stavkasining pasayishi investitsiyalarning muqobil qiymatini pasaytiradi. Ayni vaqtda, foiz me'yoringin pasayib borishi bilan firma va kompaniyalar o'zlarining rejali investitsiyalari hajmini oshiradilar. Bu xarajatlar rejali xarajatlarning umumiy summasiga qo'shilib, tovar zaxiralarning ko'zda tutilmagan miqdorda sarflanishiga olib keladi. Firma va kompaniyalar esa bunday sharoitda mahsulot ishlab chiqarishni ko'paytiradilar. Bu esa, o'z navbatida, milliy daromadning ko'payishiga olib keladi [3]².

G. Xess va Ch. Morrislarning fikriga ko'ra, baholarning sezilarli bo'lmagan darajadagi o'sishi ham iqtisodiy o'sishga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ularning fikriga ko'ra, baholarning unchalik sezilarli bo'lmagan darajada o'sishi ham inflyatsiya dinamikasidagi noaniqlikni kuchaytiradi. Bu esa, o'z navbatida, tijorat banklari kreditlari foiz stavkalarining o'sishiga olib keladi. Chunki kreditlarning foiz stavkasi o'zida nafaqat kutilayotgan inflyatsiyani, balki risk uchun qo'shimcha ustamani ham aks ettiradi. Natijada, mamlakatdagi iqtisodiy faollikka va aholining turmush darajasiga nisbatan kuchli salbiy ta'sir yuzaga keladi [3]³.

F. Mishkinning fikriga ko'ra, banklarning likvidligini ta'minlashda pul-kredit siyosatining an'anaviy instrumentlaridan biri bo'lgan ochiq bozor operatsiyalari juda zarur bo'lib, uning qulayliklari quyidagilardan iborat:

1. Ochiq bozor operatsiyalari Federal zaxira tizimining tashabbusi bilan amalga oshiriladi va uning hajmi FZT tomonidan nazorat qilinadi. Diskont operatsiyalarini amalga oshirishda esa bunday nazorat mavjud emas. Diskont operatsiyalarida FZT diskont stavkasini o'zgartirish yo'li bilan banklarning diskont ssudalariga bo'lgan talabini oshirishi yoki kamaytirishi mumkin, ammo diskont ssudalari hajmini to'g'ridan-to'g'ri nazorat qila olmaydi.

2. Ochiq bozordagi operatsiyalar aniq va moslashuvchan bo'lib, ular har qanday hajmga ega bo'lishi mumkin. Agar Markaziy bank zaxiralarni sezilarli darajada o'zgartirmoqchi bo'lsa, u holda juda katta summadagi qimmatli qog'ozlarni sotadi yoki sotib oladi. Yoki aksincha, zaxiralarni sezilmas darajada o'zgartirmoqchi bo'lsa, qimmatli qog'ozlarni sotib oladi yoki sotadi.

3. Ochiq bozordagi operatsiyalar oson qaytariluvchanlik xususiyatiga ega. Agar FZT ochiq bozor operatsiyalarini amalga oshirishda xatoga yo'l qo'ygan bo'lsa, operatsiyani zudlik bilan bekor qilishi mumkin. Agar FZT ochiq bozordan qimmatli qog'ozlarni katta miqdorda sotib olayotganligi tufayli banklararo kreditlarning foiz stavkasi juda pasaygan bo'lsa, u holda FZT qimmatli qog'ozlarni sotishni boshlaydi. Markaziy bank ochiq bozordagi operatsiyalarni tezkor amalga oshirish yo'li bilan banklararo kreditlarning foiz stavkalariga ta'sir ko'rsata oladi [4].

N. Menkyuning xulosasiga ko'ra, "tovarlar va xizmatlar baholarining oshishi baholar darajasining o'sishiga olib keladi. O'z navbatida, baholar darajasining oshishi pullarga bo'lgan talabning ko'payganligini bildiradi. Natijada, iqtisodiyot yangi muvozanatlashgan holatga keladi va bunda pullarga bo'lgan talab hajmi bilan pullar taklifi hajmi muvozanatlashadi" [5].

S. Kalderon va K. Shmidt-Xebbel tomonidan amalga oshirilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, global moliyaviy integratsiya inflyatsiya sur'atlarining pasayishiga olib keladi. Bundan tashqari, qisqa muddatli davriy oraliqlarda inflyatsiya va budjet-soliq siyosati parametrlari o'rtasida sezilarli bog'liqlikning mavjudligi hamda taraqqiy etgan mamlakatlarda umumiy talab shokining inflyatsiyaga kuchli ta'sir ko'rsatishi aniqlangan [6].

A. Esanovning tadqiqotlari natijalari ko'rsatdiki, Teylor qoidasi Rossiya Markaziy bankining foiz stavkalarini o'rnatishga nisbatan harakatini to'liq aks ettira olmaydi, MakKallum qoidasi esa pul agregatlaridan maqsadli orientir sifatida foydalanayotgan Markaziy bank harakatlarini tushuntirish imkonini beradi [7].

T. Bobakulov respublika Markaziy banki pul-kredit siyosatining indikatori sifatida M2 pul agregatining o'sish ko'rsatkichini tanlash kerak, degan xulosaga keladi va ushbu xulosani quyidagi dalillar bilan asoslaydi: "pul massasining o'sish ko'rsatkichidan pul-kredit siyosatining indikatori sifatida foydalanish uchun huquqiy asoslarning mavjudligi; respublikamizda naqd pul muomalasi bilan iqtisodiy faollik o'rtasida bevosita aloqadorlikning mavjudligi; Markaziy bankning pul bazasi orqali muomaladagi pul massasiga bevosita ta'sir etish imkoniyatiga ega ekanligi; inflyatsiyani shakllantiruvchi omillar tarkibida nomonetar xarakterdagi omillar salmog'ining yetakchi ekanligi; bazaviy inflyatsiya ko'rsatkichining inflyatsion targetlash jarayonida qo'llanilmayotganligi" [8].

O. Namozovning xulosasiga ko'ra, "iqtisodiyotni yetarli darajada pul mablag'lari bilan ta'minlash masalasini hal qilish uchun monetar siyosatda pullar taklifini tartibga solishga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish bilan birga, pullarga bo'lgan talabni qayta tarkiblash bo'yicha quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish lozim: ishlab chiqarish sektoridagi korxonalarni institutsional isloh qilish; milliy iqtisodiyot o'sishining lokomotivlari

1 Фридмен М. Если бы заговорили деньги. Пер. с англ.-М.:ИНФРА-М, 2001.- С. 63.

2 Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. Пер. с англ. – М.: Гелиос АРВ, 1999. – 352 с.

3 Hess G., Morris C. The Long-Ruh Costs of Moderate Inflation // Federal Reserve Bank of Kansas City Economic Review. 1996. Second Quarter. – P. 71-88.

bo'lgan tayanch tarmoqlarni jadal rivojlantirishga qaratilgan samarali sanoat va qishloq xo'jaligi siyosatlarini amalga oshirish; yuqori unumli mehnatga rag'batlantirish tizimini kuchaytirish, aholining real daromadlarini oshirish uchun fiskal va tadbirkorlik shart-sharoitlarini yaratish; iqtisodiyotning ichki xususiy sektorida daromadlar va talabning uzluksiz o'sib borishi uchun zarur sharoitlarni yaratish; davlatning iqtisodiy faoliyatini iqtisodiyotni liberallashtirish kontekstida bosqichma-bosqich oqilonlashtirish; real sektorda tarmoqlararo nomutanosibliklarga barham berish va moliyaviy oqimlarni optimallashtirish maqsadida baholarni tartibga solishni amalga oshirish zarur" [9].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda pul-kredit siyosati instrumentlaridan foydalanish amaliyotini baholash va uni takomillashtirish yo'nalishlarini aniqlash maqsadida Markaziy bank, Xalqaro valyuta jamg'armasi, Jahon banki hamda boshqa rasmiy manbalarning statistik ma'lumotlaridan foydalanildi. Ma'lumotlarni yig'ish jarayonida ilmiy adabiyotlar, normativ-huquqiy hujjatlar, pul-kredit siyosatiga oid hisobotlar va tahliliy materiallar o'rganildi. Tadqiqotda inflyatsiya darajasi, asosiy stavka, majburiy zaxira me'yorlari, pul massasi, valyuta kursi va bank tizimi likvidligi ko'rsatkichlari bo'yicha ma'lumotlar umumlashtirildi. Olingan ma'lumotlar qiyosiy tahlil, dinamik tahlil, statistik guruhlash hamda iqtisodiy-mantiqiy tahlil usullari yordamida qayta ishlanib, O'zbekiston amaliyoti Rossiya va Qozog'iston tajribasi bilan solishtirildi. Tahlil natijalari asosida pul-kredit siyosati instrumentlarining amaldagi holati baholanib, ularni takomillashtirish bo'yicha ilmiy xulosalar shakllantirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-sonli⁴ Farmoni bilan tasdiqlangan strategiyasida inflyatsiya darajasining 5 foizdan oshmasligini ta'minlash, davlat budjeti defitsitining yalpi ichki mahsulotga nisbatan 3 foizdan oshmaydigan darajasiga erishish, iqtisodiyotda moliyaviy resurslarni ko'paytirish maqsadida kelgusi 5 yilda fond bozori aylanmasini 200 mln. AQSH dollaridan 7 mlrd. AQSH dollariga yetkazish vazifalari belgilangan [10]. Bu esa, pul-kredit siyosati instrumentlaridan foydalanish masalasining dolzarbligidan dalolat beradi.

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 18-noyabrdagi "Inflyatsion targetlash rejimiga bosqichma-bosqich o'tish orqali pul-kredit siyosatini takomillashtirish to'g'risida"gi PF-5877-sonli⁵ Farmoniga muvofiq, O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankiga inflyatsiya darajasini 2021-yilda 10 foizgacha pasaytirish hamda 2023-yilda 5 foiz darajasidagi doimiy inflyatsion maqsadni (targetni) o'rnatish yo'li bilan 2020-yilning 1-yanvaridan boshlab pul-kredit siyosati mexanizmlarini bosqichma-bosqich inflyatsion targetlash rejimiga o'tkazishni ta'minlash vazifasi yuklatilgan [11].

2026-yilning 1-yanvar holatiga O'zbekiston iqtisodiyotining pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasi 20,5 foizni tashkil etdi.

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasining pastligi iqtisodiyotdagi to'lovsizlik muammosini hal qilish imkonini bermaydi. Korxonalar o'rtasidagi debitor qarzdorlik 2025-yilning 1-dekabr holatiga 372 trln. so'mni tashkil etdi. Bu nominal YAIMning 20 foiziga tengdir(1-jadval).

1-jadval
O'zbekiston Respublikasida inflyatsiyaning yillik darajasi va Markaziy bank asosiy stavkasining yillik darajasi, foizda

Ko'rsatkichlar	2021-y.	2022-y.	2023-y.	2024-y.	2025-y.
Inflyatsiyaning yillik darajasi	10,0	12,3	8,8	9,8	7,3
Markaziy bankning qayta moliyalashtirish stavkasi	14,0	15,0	14,0	13,5	14,0

1-jadval ma'lumotlaridan ko'rinadiki, respublikamizda inflyatsiyaning yillik darajasi 2021–2025-yillarda nisbatan yuqori bo'lgan. Bu esa mamlakat Markaziy bankiga qayta moliyalashtirish stavkasini pasaytirish imkonini bermagan(1-rasm).

4 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-sonli Farmoni: <https://lex.uz/ru/docs/-5841063>

5 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 18-noyabrdagi "Inflyatsion targetlash rejimiga bosqichma-bosqich o'tish orqali pul-kredit siyosatini takomillashtirish to'g'risida"gi PF-5877-sonli Farmoni: <https://lex.uz/docs/-4600824>

1-rasm. O'zbekiston Respublikasida milliy valyutaning AQSH dollariga nisbatan nominal almashuv kursi, so'm

1-rasm. O'zbekiston Respublikasida milliy valyutaning AQSH dollariga nisbatan nominal almashuv kursi, so'm.

1-rasm ma'lumotlaridan ko'rinadiki, milliy valyutamiz — so'm AQSH dollariga nisbatan keskin qadrsizlangan.

Shu o'rinda ta'kidlash joizki, 2018-yilda Markaziy bankning majburiy zaxira siyosatiga jiddiy o'zgartirishlar kiritildi: "2018-yil 1-iyundan boshlab tijorat banklari tomonidan majburiy zaxiralarni shakllantirish jalb qilingan majburiyatlar va depozitlarning valyuta turidan kelib chiqib, mos ravishda milliy hamda xorijiy valyutada amalga oshirilishi belgilandi. Bundan tashqari, majburiy zaxiraga tortiladigan bazaga jismoniy shaxslar depozitlari kiritildi va majburiy zaxiralar miqdoriga nisbatan o'tachalash koeffitsiyenti o'rnatildi. Depozitlarning muddatlari bo'yicha majburiy zaxiralash me'yorlari qayta ko'rib chiqilib, muddatlari 1-yildan 2-yilgacha, 2-yildan yuqori bo'lgan depozitlar hamda boshqa majburiyatlar uchun ularning valyuta turiga qarab me'yorlari tabaqalashtirildi. Natijada, 2018-yilning may oyida xorijiy valyutaning jami majburiy zaxiralardagi ulushi yil boshidagi 96 foizdan 47 foizgacha pasayib, qo'shimcha 2 trln. so'mlik likvidlik majburiy zaxiralarga jalb qilindi. 2018-yil 1-oktabrdan boshlab majburiy zaxiralash instrumentini takomillashtirishning ikkinchi bosqichi amalga oshirildi. Mazkur bosqichda majburiy zaxiralarni faqat milliy valyutada shakllantirish tartibi joriy qilinib, yuridik va jismoniy shaxslarning depozitlari bo'yicha zaxiralash me'yorlari birxillashtirildi, ya'ni milliy valyutadagi depozitlar uchun majburiy zaxira me'yorlari pasaytirildi va chet el valyutasidagi depozitlar bo'yicha majburiy zaxira me'yorlari oshirildi".

Biroq, majburiy zaxira siyosatiga kiritilgan o'zgartirishlar natijasida bank tizimining barqarorligini ta'minlash va moliyaviy xavflarni kamaytirish imkoniyatlari yanada kengaydi. Xorijiy valyutadagi depozitlarga nisbatan amal qilayotgan majburiy zaxira stavkalari banklarning likvidlikni ehtiyotkorlik bilan boshqarishiga hamda depozit bazasining uzoq muddatli barqarorligini mustahkamlashga xizmat qilmoqda (2-rasm).

2-rasm. O'zbekiston Respublikasi, Rossiya Federatsiyasi va Qozog'iston Respublikasida majburiy zahira stavkalari, 2025-yil 1-yanvar holatiga

2-rasm. O'zbekiston Respublikasi, Rossiya Federatsiyasi va Qozog'iston Respublikasida Markaziy bank tomonidan tijorat banklarining xorijiy valyutalardagi depozitlariga nisbatan o'rnatilgan majburiy zaxira stavkalari, 2025-yilning 1-yanvar holatiga⁶

⁶ Расм муаллиф томонидан Ўзбекистон Республикаси, Россия Федерацияси ва Қозоғистон Республикасида Марказий банкнинг расмий интернет-сайти маълумотлари асосида тузилган.

2-rasmda keltirilgan statistik ma'lumotlardan aniq ko'rinadiki, respublikamizda Markaziy bank tomonidan tijorat banklarining xorijiy valyutalardagi depozitlariga nisbatan o'rnatilgan majburiy zaxira stavkasi Rossiya va Qozog'istonga nisbatan ancha yuqori. Bu esa, yuqorida ta'kidlaganimizdek, tijorat banklarining likvidligiga va depozit bazasining barqarorligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Rossiya va Qozog'istonda majburiy zaxira stavkalarining pasaytirilishi Markaziy bankning qayta moliyalashtirish va valyuta siyosatini takomillashtirish hisobiga yuz berdi. Rossiya Markaziy banki qayta moliyalashtirish instrumentlaridan (overdraft, overnight, diskontli kredit, lombard krediti, garovsiz markazlashgan kredit) kompleks foydalanishni yo'lga qo'ydi. Qozog'iston esa ichki valyuta bozorida xorijiy valyutalarga bo'lgan talab va taklif o'rtasidagi mutanosiblikni ta'minladi hamda inflyatsion targetlash rejimini muvaffaqiyatli joriy etdi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ilmiy maqolani yozish jarayonida pul-kredit siyosatini takomillashtirish bo'yicha quyidagi xulosalar shakllantirildi:

– pul massasining yillik 3–5 foiz darajasida o'sishi iqtisodiyotda iqtisodiy faollikni kuchaytiradi. Pul taklifining o'sishi yiliga 3–5 foizdan yuqori bo'lsa, inflyatsiya o'sa boshlaydi, agar iqtisodiyotda pul taklifining o'sishi 3–5 foizdan kam bo'lsa, yalpi milliy mahsulotning o'sish sur'ati pasaya boshlaydi;

– pullar taklifining o'sishi natijasida foiz stavkasining pasayishi investitsiyalarning muqobil qiymatini pasaytiradi. Ayni vaqtda, foiz me'yorining pasayib borishi bilan firma va kompaniyalar o'zlarining rejali investitsiyalari hajmini oshiradilar. Bu xarajatlar rejali xarajatlarning umumiy summasiga qo'shib, tovar zaxiralarining ko'zda tutilmagan miqdorda sarflanishiga olib keladi. Firma va kompaniyalar esa bunday sharoitda mahsulot ishlab chiqarishni ko'paytiradilar. Bu esa, o'z navbatida, milliy daromadning ko'payishiga olib keladi;

– baholarning sezilarli bo'lmagan darajadagi o'sishi ham iqtisodiy o'sishga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Baholarning unchalik sezilarli bo'lmagan darajada o'sishi ham inflyatsiya dinamikasidagi noaniqlikni kuchaytiradi. Bu esa, o'z navbatida, tijorat banklari kreditlari foiz stavkalarining o'sishiga olib keladi. Chunki kreditlarning foiz stavkasi o'zida nafaqat kutilayotgan inflyatsiyani, balki risk uchun qo'shimcha ustamani ham aks ettiradi. Natijada, mamlakatda iqtisodiy faollikni qo'llab-quvvatlash va aholi turmush darajasini yanada yaxshilash uchun qo'shimcha imkoniyatlar hamda rivojlanish zaxiralari mavjudligi namoyon bo'ladi;

– respublikamizda inflyatsiya darajasini bosqichma-bosqich barqarorlashtirish bo'yicha izchil chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Bu esa kelgusida Markaziy bankning pul-kredit siyosatini yanada moslashuvchan yuritishi uchun qulay sharoit yaratadi;

– 1994–2025-yillar davomida milliy valyuta kursining o'zgarishi eksport salohiyatini qo'llab-quvvatlash, tashqi iqtisodiy faoliyatni rag'batlantirish va valyuta bozorini bosqichma-bosqich liberallashtirish jarayonlari bilan bog'liq holda kechgan;

– respublikamizda xorijiy valyutadagi depozitlar bo'yicha majburiy zaxira me'yorlarining amalda qo'llanilishi bank tizimining barqarorligi va moliyaviy xavfsizligini ta'minlashga xizmat qilmoqda hamda likvidlikni samarali boshqarish mexanizmlarini mustahkamlash imkonini bermoqda.

Fikrimizcha, respublikamiz Markaziy banki tomonidan amalga oshirilayotgan pul-kredit siyosatini yanada takomillashtirish uchun quyidagi tadbirlarni amalga oshirish lozim:

1. Pul-kredit siyosatining an'anaviy instrumenti bo'lgan majburiy zaxira siyosatini takomillashtirish uchun: 1) tijorat banklarining milliy valyutadagi muddatli depozitlarini majburiy zaxira talabidan ozod qilgan holda, xorijiy valyutadagi muddatli depozitlarga nisbatan belgilangan majburiy zaxira stavkasini AQSH dollaridagi kreditlarning SOFR bozor stavkasidan kelib chiqib belgilash kerak; 2) majburiy zaxira instrumentining tijorat banklarining joriy likvidligiga nisbatan yuzaga kelgan salbiy ta'siriga barham berish uchun majburiy zaxira ajratmalari summasini banklarning milliy valyutadagi "Nostro" vakillik hisobvarag'ida barqaror qoldiq sifatida saqlanishini ta'minlash lozim; 3) tijorat banklarining aylanma kassasida mavjud bo'lgan naqd pullar summasiga majburiy zaxira ajratmalari summasi kamaytirilishi kerak. Chunki aylanma kassadagi naqd pullar tijorat banklari uchun daromad keltirmaydigan aktiv hisoblanadi.

2. Pullar taklifini tartibga solish mexanizmini takomillashtirish maqsadida: 1) Markaziy bankning ochiq bozor operatsiyalari hajmini uning obligatsiyalari va hukumatning qimmatli qog'ozlari emissiyasi hisobidan oshirish kerak; 2) Markaziy bankning majburiy zaxira siyosati va qayta moliyalashtirish siyosati o'rtasidagi mutanosiblikni ta'minlash lozim; 3) kredit resurslariga bo'lgan talabning ortib ketishi natijasida yuzaga keladigan kreditlar foiz stavkalarining keskin ko'tarilish xavfiga barham beradigan maxsus zaxira fondini shakllantirish zarur; 4) Markaziy bank REPO auksionlari orqali foiz stavkalarining o'zgarishini nazorat qilishi lozim.

Jahon amaliyoti ko'rsatadiki, hukumat qimmatli qog'ozlarining emissiya hajmi cheklangan yoki mavjud bo'lmagan sharoitda Markaziy bankning qimmatli qog'ozlari ochiq bozor operatsiyalarining muhim obyektiga aylanadi.

Markaziy bankning qimmatli qog'ozlari tijorat banklari uchun ishonchli investitsiyalash obyekti hisoblanadi. Bu esa ularning investitsion jozibadorligini ta'minlashning dastlabki sharti hisoblanadi. Mazkur qimmatli qog'ozlarning investitsion jozibadorligini ta'minlashning keyingi shartlari bo'lib, ulardan olinadigan daromadlarning soliqdan ozod qilinishi va ularning daromadlilik darajasi hisoblanadi.

Fikrimizcha, inflyatsiya va milliy valyutaning qadrsizlanish muammosi mavjud bo'lgan mamlakatlarda Markaziy bank qimmatli qog'ozlarining daromadlilik darajasini belgilashda mazkur ikki omil hisobga olinishi kerak. Aks holda, Markaziy bank qimmatli qog'ozlarining investitsion jozibadorligi keskin pasayishi xavfi yuzaga keladi. Buning sababi shundaki, milliy valyutada chiqarilgan qimmatli qog'ozlarga qilingan investitsiyalarning real qiymati inflyatsiya va devalvatsiya ta'sirida pasayadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Fridmen M. *Yesli bi zagovorili dengi*. Per. s angl. – M.: INFRA-M, 2001. – B. 63.
2. Keynes J.M. *Obshchaya teoriya zanyatosti, protsenta i deneg*. Per. s angl. – M.: Gelios ARV, 1999. – 352 b.
3. Hess G., Morris C. The Long-Run Costs of Moderate Inflation // *Federal Reserve Bank of Kansas City Economic Review*. – 1996. – Second Quarter. – P. 71–88.
4. Mishkin F.S. *Ekonomicheskaya teoriya deneg, bankovskogo dela i finansovix rinkov*. Per. s angl. – M.: OOO «I.D. Vilyams», 2013. – B. 485.
5. Menkyu N.G. *Printsipi makroekonomiki*. 4-e izd. Per. s angl. – SPb.: Piter, 2009. – 544 b.
6. Calderon C., Schmidt-Hebbel K. What Drives Inflation in the World // *Central Bank of Chile Working Papers*. – 2008. – № 491. – P. 1–20.
7. Esanov A., Merkl C., Souza L.V. *Monetary Policy Rules for Russia* // *Journal of Comparative Economics*. – Helsinki: BOFIT, 2004. – 59 p.
8. Bobakulov T.I. *O'zbekiston Respublikasida milliy valyuta kursining barqarorligini ta'minlash borasidagi muammolar va ularni hal qilish yo'llari*. I.f.d. ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan dissertatsiya avtoreferati. – Toshkent, 2008. – B. 27.
9. Namozov O.Sh. *Monetarnaya politika v perekhodnoy ekonomike: kontseptualniye podxodi i programmniye napravleniya*. I.f.d. ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan dissertatsiya avtoreferati. – Toshkent, 2001. – B. 24.
10. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-sonli Farmoni. *2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida* // Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 29.01.2022-y., 06/22/60/0082-son; 18.03.2022-y., 06/22/89/0227-son; 21.04.2022-y., 06/22/113/0330-son; 10.02.2023-y., 06/23/21/0085-son; 03.01.2024-y., 06/24/221/0003-son; 28.12.2024-y., 06/24/227/1089-son; 01.03.2025-y., 06/25/27/0196-son.
11. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 18-noyabrdagi PF-5877-sonli Farmoni. *"Inflyatsion targetlash rejimiga bosqichma-bosqich o'tish orqali pul-kredit siyosatini takomillashtirish to'g'risida"* // Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 19.11.2019-y., 06/19/5877/4036-son.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Hasan MAQSUDOV

2026. № 6/2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>